

HUBUNGAN ANTARA *CASE ACNE VULGARIS* DENGAN *SELF-ESTEEM* PADA PESERTA DIDIK DI SMA NEGERI 1 WARINGINKURUNG TAHUN 2019

Dewi Rahmawati^{1*}, Dinda Nurrahmadani²

¹ Universitas Faletehan Serang-Banten, Indonesia
email : dewisuksesselalu13@gmail.com

Abstrak

Acne vulgaris merupakan salah satu perubahan fisik pada remaja yang sering menjadi permasalahan yang berdampak pada psikologis yang buruk sehingga dapat menyebabkan kecemasan, penurunan rasa percaya diri, harga diri bahkan depresi bagi remaja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara *case acne vulgaris* dengan *self-esteem* pada peserta didik di SMA Negeri 1 Waringinkurung tahun 2019. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan *cross sectional*. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *proportional random sampling* dengan teknik *simple random sampling*. Sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 86 peserta didik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang memiliki derajat *acne vulgaris* ringan memiliki harga diri tinggi sebanyak 90.4%, kategori derajat *acne vulgaris* sedang 62.1% dan kategori derajat *acne vulgaris* berat sebanyak 0.0%. Hasil uji statistik uji *chi-square* dengan tingkat kepercayaan 95% mendapatkan *p value* 0,000 ($p < \alpha$ atau $p < 0,05$). Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara *case acne vulgaris* dengan *self-esteem* pada peserta didik di SMA Negeri 1 Waringinkurung tahun 2019. Peneliti menyarankan pihak sekolah khususnya guru BK untuk memberikan konseling pada peserta didik yang memiliki masalah dengan kepercayaan diri dan harga diri terkait perubahan fisik salah satunya *acne vulgaris*.

Kata kunci : *acne vulgaris, self-esteem, peserta didik, remaja*

Abstract

Acne vulgaris is one of the physical changes in adolescents that often becomes a problem that has a psychological impact that can cause anxiety, decreased self-esteem, self-esteem and even depression for adolescents. This study aims to determine the relationship between cases of *acne vulgaris* with self-esteem in students at Waringinkurung 1 Senior High School in 2019. The type of research used is quantitative research with a cross sectional approach. The sampling method used in this study was proportional random sampling with a simple random sampling technique. The sample used in this study amounted to 86 students. The results showed that respondents who had mild *acne vulgaris* had high self-esteem as much as 90.4%, moderate categories of *acne vulgaris* were 62.1% and severe categories of *acne vulgaris* were 0.0%. The results of the chi-square test statistic with a 95% confidence level get *p value* 0,000 ($p < \alpha$ or $p < 0.05$). So the researchers concluded that there was a significant relationship between cases of *acne vulgaris* with self-esteem in students at Waringinkurung 1 Senior High School in 2019. The researcher suggested that the school especially BK teachers to provide counseling to students who had problems with self-confidence and self-esteem related to physical changes in one of them *acne vulgaris*.

Keywords: *acne vulgaris, self-esteem, students, adolescents*

PENDAHULUAN

Masa remaja merupakan suatu masa transisi seseorang mengalami perubahan bentuk fisik dari anak-anak menuju dewasa. Dimana pada prosesnya terjadinya perubahan hormonal, perubahan fisiologis, perubahan psikologis dan perubahan sosial (Pieter, Janiwarti, &

Saranggih, 2011). Salah satu perubahan fisik pada remaja yang sering menjadi permasalahan adalah munculnya jerawat (*Acne vulgaris*).

Acne vulgaris adalah suatu peradangan pada unit pilosebaceus, yang biasanya menyerang pada bagian wajah, dada dan punggung dengan penyebabnya multifaktorial dengan gejala klinik seperti komedo, papul, pustul, nodus dan kista yang timbul sebagai tanda dimulainya pubertas, kemudian jumlahnya meningkat dsampai usia remaja akhir dan menurun ketika dewasa (Menaldi, Novianto, & Sampurna, 2015). Kondisi fisik seperti inilah yang dapat menyebabkan perubahan rasa percaya diri terhadap remaja. Penampilan fisik berjerawat seperti ini dapat menyebabkan kecemasan bahkan depresi pada remaja. (Sampelan, Pangemanan, & Kundre, 2017).

Angka kejadian *acne* di Asia Tenggara pada tahun 2015 terdapat 40-80% terjadi pada remaja. Menurut Dermatologi Kosmetika Indonesia terjadi kenaikan penderita jerawat, pada tahun 2006 menncapai angka (60%), ditahun 2007 mengalami kenaikan hingga mencapai angka (80%), dan tahun 2009 terjadi kenaikan mencapai angka (90%). Prevalensi *acne vulgaris* tertinggi pada remaja yaitu pada umur 14-17 tahun, dimana wanita berkisar 83-85% dan pria yaitu pada umur 16-19 tahun berkisar 95-100% (Saranggih, Opod, & Pali, 2016).

Acne vulgaris merupakan suatu keadaan dimana terjadinya peradangan unit pilosebaceus, biasanya mengenai wajah, dada dan punggung. Penyebab dari *acne vulgaris* ialah sangat banyak (multifaktor) dengan gejala klinik komedo, papul, pustul, nodus dan kista. *Acne vulgaris* pada remaja memiliki tanda yang sangat khas yaitu pada dahi, pipi dan dagu. *Acne vulgaris* dapat timbul sebagai tanda dimulainya pubertas, kemudian jumlahnya meningkat sampai usia remaja akhir dan menurun ketika dewasa akhir. Pada beberapa orang, *acne vulgaris* dapat bertahan hingga usia pertengahan. Pada perempuan *acne vulgaris* muncul pertama kali di usia 12-13 tahun dan pada laki-laki *acne vulgaris* muncul pada usia 13-14 tahun. (Menaldi, Novianto, & Sampurna, 2015).

Adanya *acne vulgaris* pada diri mereka menyebabkan perubahan sifat percaya diri atau self-esteem. *self-esteem* adalah penilaian individu tentang dirinya sendiri terhadap hasil yang dicapai dengan cara menganalisis seberapa banyak kesesuaian tingkah laku dengan ideal dirinya. Harga diri (*self-esteem*) dapat diperoleh dari diri sendiri dan orang lain yaitu dengan cara : dicintai, dihormati, dan dihargai (Haswita & Sulistyowati, 2017). Karakteristik harga diri pada remaja dikategorikan menjadi harga diri tinggi dan harga diri rendah. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harga Diri (*self-esteem*) adalah usia, ras, etnis, pubertas, berat badan, jenis kelamin (Suhron, 2016).

Harga diri (*self-esteem*) umumnya penting bagi perkembangan individu. Harga diri (*self-esteem*) adalah evaluasi diri seseorang terhadap kualitas atau keberhargaan diri sebagai manusia (Permatasari, 2017). Keinginan untuk tampil cantik dan menarik serta melakukan perawatan merupakan tatalaksana untuk meningkatkan harga diri (*self esteem*) pada remaja yang memiliki wajah dengan *acne vulgaris*. Terutama pada remaja yang melakukan perawatan wajah seperti memakai pelembab, pembersih wajah, facial, spa, hingga ke dokter kecantikan (Agustin, Khabib, & Prasetya, 2018). Hal ini diperkuat dengan penelitian Ogiyanto & Rahman (2014), yang menunjukkan bahwa sebagian besar konsumennya adalah remaja.

Sedangkan penggunaan kosmetik memiliki berbagai dampak positif dan negatif. Diantaranya adalah dampak penggunaan komestika yang berbahaya dapat membuat kulit wajah mengelupas das tipis sehingga kulit menjadi lebih sensitif karena kulit yang tipis dekat dengan pembuluh darah dan syaraf. Dampak penggunaan dalam jangka pendek zat ini akan memberikan reaksi kemerahan, iritasi dan rasa terbakar karena kulit kehilangan lapisan kulit akibat pengelupasan. Sedangkan dampak dalam jangka waktu panjang akan mengakibatkan

zat tersebut terakumulasi dalam tubuh dan menjadi racun, dikarenakan 30-60% akan diserap oleh tubuh. Zat berbahaya ini juga menghambat pembentukan melanin (zat pigmen kulit) yang berguna melindungi kulit dari pengaruh sinar matahari (sinar ultraviolet) yang berbahaya bagi kesehatan kulit. Kulit yang memiliki kadar melanin sedikit atau kurang dan terus-menerus terpapar sinar UV lama kelamaan akan muncul bintik-bintik hitam atau kecoklatan sebagai tanda kulit mengalami kematian jaringan dan bisa meluas hingga dapat menyebabkan kanker pada kulit dan dapat menyebabkan kematian (Dewi, 2014).

Remaja yang mengalami *acne vulgaris* biasanya berada pada tingkat SMA pada usia sekitar 14-17 tahun untuk wanita dan 16-19 tahun untuk pria. Pada tahun-tahun tersebut, kehadiran *acne vulgaris* akan sangat menyita perhatian mereka sehingga dampak-dampak tersebut akan langsung dirasakan.

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan di atas, maka peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian untuk mengidentifikasi hubungan antara *acne vulgaris* dengan *self-esteem* pada peserta didik di SMA Negeri 1 Waringinkurung 2019.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif dengan pendekatan *cross sectional*. Pendekatan *cross sectional* ini dilakukan untuk mengamati dan mengukur suatu penelitian pada satu saat (sekali waktu) pada dua variable yang saling berhubungan. Dalam hal ini peneliti melibatkan dua variabel yaitu variabel dependen (*self-esteem*) dan variabel independen (*acne vulgaris*). Lokasi penelitian dilakukan di SMA Negeri 1 Waringinkurung. Penelitian ini dilakukan pada bulan April 2019. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *proporsional random sampling* dengan memperhatikan beberapa unsure sebagai bahan pertimbangan. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 86 peserta didik di SMA Negeri 1 Waringinkurung. Sedangkan untuk menguji penelitian ini alat yang digunakan terdiri dari dua jenis, yaitu kuesioner dan lembar observasi. Kuesioner yang diberikan berkaitan dengan harga diri atau *self-esteem* dimana pada kuesioner tersebut dilakukan uji validitas. Dan untuk alat penelitian kedua menggunakan lembar observasi *acne vulgaris*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Gambaran Case Acne Vulgaris Pada Peserta Didik di SMA Negeri 1 Waringinkurung Tahun 2019

Tabel 1

Derajat <i>Acne Vulgaris</i>	Frekuensi	Persentase (%)
Ringan	52	60.5 %
Sedang	29	33.7 %
Berat	5	5.8 %
Total	86	100 %

Sumber : (Data Primer, 2019)

Berdasarkan data di atas tergambar bahwa sebanyak 52 peserta didik atau 60,5 % peserta didik mengalami *acne vulgaris* ringan, 29 peserta didik atau 33,7% mengalami *acne vulgaris* sedang, dan 5 peserta didik atau 5,8% mengalami *acne vulgaris* berat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peserta didik dengan *acne vulgaris* ringan yang mendominasi.

Gambaran self-esteem pada peserta didik di SMA Negeri 1 Waringinkurung Tahun 2109

Tabel 2

Harga Diri (<i>self-esteem</i>)	Frekuensi	Persentase (%)
Rendah	39	45.3 %
Tinggi	47	54.7 %
Total	86	100 %

Sumber : (Data Primer, 2019)

Berdasarkan data di atas didapatkan data sebanyak 39 peserta didik atau 45,3% peserta didik berada pada *self-esteem* rendah dan 47 peserta didik atau 54,7% berada pada harga diri yang tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa harga diri peserta didik yang mendominasi adalah harga diri tinggi.

Hubungan Antara Case Acne Vulgaris Dengan Self-Esteem pada peserta Didik Di SMA Negeri 1 Waringinkurung Tahun 2019

Tabel 3

Derajat Acne Vulgaris	Kategori Harga Diri		Total	P Value
	Rendah	Tinggi		
Ringan	14 (26.9%)	38 (73.1%)	52 (100%)	0,000
Sedang	20 (69.0%)	9 (30.0%)	29 (100%)	
Berat	5 (100.0%)	0 (0.0%)	5 (100%)	
Total	39 (45.3%)	47 (54.7%)	86 (100%)	

Sumber : (Data Primer, 2019)

Dari data Hubungan Antara Case Acne Vulgaris Dengan Self-Esteem pada peserta Didik Di SMA Negeri 1 Waringinkurung Tahun 2019 di atas dapat disimpulkan bahwa presentase terbanyak berada pada peserta didik dengan *acne vulgaris* ringan dengan harga diri tinggi mendominasi hubungan antar *acne vulgaris* dengan *self esteem*.

Selain menggunakan kuesioner tersebut, penelitian ini juga menggunakan observasi dengan melakukan wawancara. Dari hasil wawancara para peserta didik mengatakan memiliki *acne vulgaris* saat usia remaja, sebagian mengatakan *acne vulgaris* nya hilang timbul dan sebagian lainnya merasakan *acne vulgaris* yang di deritanya tidak kunjung sembuh. Beberapa dari mereka mengatakan mengobati *acne vulgaris* dengan berkunjung ke klinik kecantikan untuk melakukan *treatment*, membeli obat jerawat seperti krim atau masker jerawat di *online shop*, ada yang hanya memakai sabun pencuci wajah di minimarket atau supermarket serta ada pula yang tidak menggunakan perawatan apapun.

PEMBAHASAN

Hubungan Antara Case Acne Vulgaris Dengan Self-esteem Pada Peserta Didik Di SMA Negeri 1 Waringinkurung

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan antara *case acne vulgaris* dengan *self-esteem* pada peserta didik di SMA Negeri 1 Waringinkurung dengan p value 0,000 yang artinya $p < \alpha$ (0,05)

Manifestasi yang khas dari *acne vulgaris* berkisar dari ringan hingga berat seperti pada lesi non-inflamasi yang tidak mengganggu penampilan kecuali pada saat menggunakan kosmetik. Sedangkan pada keparahan *acne vulgaris* seperti terjadinya inflamasi nodul yang dapat menyebabkan rasa nyeri dan rasa malu akibat dari jaringan parut (Wiles, Williams, & Ahmad, 2011).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai hubungan kejadian *acne vulgaris* dengan *self-esteem* peserta didik di SMA Negeri 1 Waringinkurung, peneliti memberikan justifikasi bahwa semakin ringan derajat *acne vulgaris* maka harga diri yang terbentuk semakin tinggi. Remaja pada umumnya seharusnya mampu melewati tugas perkembangan remaja sesuai usianya. Dengan adanya *acne vulgaris* yang muncul sebagai perubahan fisik bagi remaja dapat menyebabkan perubahan persepsi pada remaja dikarenakan karakter remaja yang masih labil dalam proses mencari jati diri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, analisa data dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai “Hubungan antara *case acne vulgaris* dengan *self-esteem* pada peserta didik di SMA Negeri 1 Waringinkurung Tahun 2019” maka dapat ditarik suatu kesimpulan dari penelitian ini, adalah gambaran *case acne vulgaris* pada peserta didik di SMA Negeri 1 Waringinkurung adalah memiliki derajat *acne vulgaris* kategori ringan, gambaran *self-esteem* pada peserta didik di SMA Negeri 1 Waringinkurung adalah memiliki harga diri tinggi, serta terdapat hubungan yang bermakna antara *case acne vulgaris* dengan *self-esteem* pada peserta didik di SMA Negeri 1 Waringinkurung.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, D., Khabib, M., & Prasetya, H. A. (2018). Gambaran Harga Diri, Citra Tubuh, dan Ideal Diri Pada Remaja Putri Berjerawat. *Jurnal Keperawatan Volume 6 No 1*, 8-12. Diakses melalui : <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/JKJ/article/view/4416/4061>
- Dewi, R. I. (2014). Pengetahuan Remaja Tentang Dampak Buruk Penggunaan Kosmetik Pemutih Pada Fakultas Ekonomi Akutansi Semester 2 Di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. *SKRIPSI*.
- Haswita, & Sulistyowati, R. (2017). *Kebutuhan Dasar Manusia Untuk Mahasiswa Keperawatan dan Kebidanan*. Jakarta: Trans Info Media.
- Hidayat, A. A. (2017). *Metodologi Penelitian Keperawatan dan Kesehatan*. Jakarta : Salemba Medika.
- Hidayat, A. A., & Uliyah, M. (2016). *Buku Ajar Ilmu Keperawatan Dasar*. Jakarta: Salemba Medika.
- Hirmaningsih, & Minali, I. (2015). Efektivitas Rational Emotive Behavior Therapy Untuk Meningkatkan Harga Diri Pada Anak Enuresis. *Jurnal Psikologi, Volume 11 Nomor 2*, 64-70. Diakses melalui : <http://103.193.19.206/index.php/psikologi/article/view/1557/1299>
- Menaldi, S. L., Novianto, E., & Sampurna, A. T. (2015). *Penyakit Kulit dan Kelamin*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Ogianto, & Rahman, A. (2014). Analisis Minat Konsumen Terhadap Jasa Salon Abe Di Kota Manna. *Jurnal Ekombis Review*. Diakses melalui : <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/er/article/view/2/2>

- Ompi, E. E., David, L., & Opod, H. (2016). Hubungan Tingkat Kepercayaan Diri Dengan Acne Vulgaris (Jerawat) Pada Remaja Di SMAN 7 Manado. *Jurnal e-Biomedik Vol. 4 No.1*. Diakses melalui : <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/ebiomedik/article/view/11049/10638>
- Pieter, H. Z., Janiwarti, B., & Saranggih, N. M. (2011). *Pengantar Psikopatologi Untuk Keperawatan*. Jakarta: Kencana.
- Sampelan, M. G., Pangemanan, D., & Kundre, R. M. (2017). Hubungan Timbulnya Acne Vulgaris Dengan Tingkat Kecemasan Pada Remaja Di SMP N 1 Likupang Timur. *e-journal Keperawatan (e-Kp) Volume 5 No.1*. Diakses melalui : <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jkp/article/view/14892/14456>
- Saranggi, D. F., Opod, H., & Pali, C. (2016). Hubungan Tingkat Kepercayaan Diri dan Jerawat (Acne Vulgaris) pada Siswa-siswi kelas XII di SMA Negeri 1 Manado. *Jurnal e-biomedik (e-Bm), Volume 4, No. 1*. Diakses melalui : <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/ebiomedik/article/view/12137/11718>